

Original paper

MUSIQA ORQALI YOSH AVLODNI TARBİYALASHNING NAZARIY ASOSLARI

© Z.S. Rahmatullayeva¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada musiqaning tarbiyaviy imkoniyatlari, uning yosh avlodning estetik didi, ma'naviy-axloqiy fazilatlar va madaniy ongini shakllantirishdagi o'rni tahlil etiladi. Musiqa san'atining tarbiya jarayonidagi universal vosita sifatida ta'siri, ayniqsa, maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarning emotsional-intellektual rivojiga ko'rsatadigan ijobiy ta'siri nazariy-pedagogik yondashuvlar asosida yoritiladi..

MAQSAD: maqolada tarbiya jarayonida musiqiy vositalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik sharoitlari, metodik yondashuvlari hamda ilg'or xorijiy va milliy tajribalar tahlil qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola materiali sifatida musiqa tarbiyasi bo'yicha olib borilgan ilg'or ilmiy-pedagogik tadqiqotlar, O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar tajribalari, shuningdek, maktabgacha, maktab va maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ishlanmalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, musiqa yosh avlodni tarbiyalashda kuchli emotsional-ta'sirchan vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, musiqaning estetik, axloqiy va milliy qadriyatlarga yo'naltiruvchi funksiyasi bolalarda ma'naviy ong va milliy g'ururni shakllantirishda muhim omil sanaladi.

XULOSA: musiqa vositasida estetik, ma'naviy-axloqiy va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishning ilmiy asoslangan yondashuvlari o'quv-tarbiya jarayonida samarali natijalar beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bolalar va o'smirlar bilan ishlashda musiqa vositalaridan maqsadli foydalanish ularning emotsional holati, axloqiy qarashlari va ijtimoiy faolligini rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: musiqa, san'at, ma'naviyat, madaniyat, ta'lim (tarbiya), milliy meros, estetika, psixologiya, g'oya, tafakkur (mulohaza), ma'rifat, ijodiy qobiliyat.

Iqtibos uchun: Rahmatullayeva Z.S. Musiqa orqali yosh avlodni tarbiyalashning nazariy asoslari. // Inter education & global study. 2025. №4. B.587–594.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ

© З.С. Рахматуллаева¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется воспитательный потенциал музыки, ее роль в формировании эстетического вкуса, духовно-нравственных качеств и культурного сознания подрастающего поколения. На основе теоретико-педагогических подходов рассматривается воздействие музыки как универсального средства в образовательном процессе, особенно ее положительное влияние на эмоциональное и интеллектуальное развитие детей дошкольного и школьного возраста.

ЦЕЛЬ: в статье анализируются научно-теоретические основы, педагогические условия, методические подходы, передовой зарубежный и отечественный опыт использования музыкальных инструментов в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом для статьи послужили передовые научно-педагогические исследования по музыкальному образованию, опыт Узбекистана и зарубежных стран, а также методические разработки, используемые в дошкольных, школьных и внешкольных образовательных учреждениях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что музыка служит мощным эмоционально-аффективным средством в воспитании подрастающего поколения. В частности, эстетическая, нравственная и национально-ценностная функция музыки рассматривается как важный фактор формирования духовного сознания и национальной гордости у детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно обоснованные подходы к реализации эстетического, духовно-нравственного и патриотического воспитания средствами музыки обеспечивают эффективные результаты в образовательном процессе. Исследования показывают, что целенаправленное использование музыкальных инструментов в работе с детьми и подростками является важным фактором развития их эмоционального состояния, нравственных взглядов и социальной активности.

Ключевые слова: музыка, искусство, духовность, культура, образование (воспитание), национальное наследие, эстетика, психология, идея, мысль (размышление), просвещение, творческая способность.

Для цитирования: Рахматуллаева З.С. Теоретические основы воспитания молодого поколения через музыку. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 587–594.

THEORETICAL BASIS OF EDUCATING THE YOUNG GENERATION THROUGH MUSIC

© Zamira S. Rahmatullayeva^{1✉}

¹State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the educational potential of music, its role in the formation of the aesthetic taste, spiritual and moral qualities and cultural consciousness of the younger generation. The impact of music as a universal tool in the educational process, especially its positive impact on the emotional and intellectual development of preschool and school-age children, is highlighted on the basis of theoretical and pedagogical approaches.

AIM: the article analyzes the scientific and theoretical foundations of the use of musical instruments in the educational process, pedagogical conditions, methodological approaches, and advanced foreign and national experiences.

MATERIALS AND METHODS: the material for the article was advanced scientific and pedagogical research on music education, the experiences of Uzbekistan and foreign countries, as well as methodological developments used in preschool, school and extracurricular educational institutions.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that music serves as a powerful emotional and influential tool in the education of the younger generation. In particular, the aesthetic, moral and national values-oriented function of music is considered an important factor in the formation of spiritual consciousness and national pride in children.

CONCLUSION: scientifically based approaches to the implementation of aesthetic, spiritual-moral and patriotic education through music provide effective results in the educational process. Studies show that the purposeful use of musical instruments in working with children and adolescents serves as an important factor in the development of their emotional state, moral views and social activity.

Keywords: music, art, spirituality, culture, education (education), national heritage, aesthetics, psychology, idea, thinking (reflection), enlightenment, creative abilities.

For citation: Zamira S. Rahmatullayeva. (2025) 'Theoretical basis of educating the young generation through music', *Inter education & global study*, (4), pp. 587–594. (In Uzbek).

Musiqa (yunoncha "mousiche" – Musalar san'ati) — musiqa tovushlari (ton, ohanglar) ketma-ketligi yoki kombinatsiyasi orqali insonning his-tuyg'ulari, fikrlari va tasavvurlarini aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni turli hissiy holatlarni ifodalovchi o'ziga xos badiiy musiqiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlarini, ya'ni quvonch, hayajon, tafakkur, qayg'u, qo'rquv va boshqalarni o'zida mujassam etgan. Bundan tashqari, musiqa insonning xarakter xususiyatlarini (masalan, qat'iyat, shuhratparastlik, o'ychanlik va xotirjamlik) va ularning temperamentini aks ettiradi.

Musiqa bu ifodali va illyustratsion imkoniyatlari Pifagor, Aflotun, Arastu kabi yunon olimlari, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino, Jomiy, Alisher Navoiy, Bobur, Kavkabi kabi Sharq mutafakkirlari tomonidan yuksak baholangan, tahlil qilingan va ilmiy jihatdan o'rganilgan. Imom G'azzoliy, Imom Buxoriy kabi so'fiy allomalar ham o'z asarlarida

musiqaning falsafiy-ma'naviy jihatlarini tadqiq qilib, Sharq ma'naviyatining asosiy tamoyillarini ifodalaganlar.

Biz milliy ma'naviyatimizni har tomonlama yuksaltirishga ustuvor ahamiyat qaratarkanmiz, bugungi kunda uni shakllantirayotgan va ta'sir etayotgan barcha omil va mezonlarni chuqur tahlil qilish zarur. Milliy ma'naviyatni xalq tarixi, an'analari, urf-odatlar, asosiy qadriyatlaridan ajratib ko'rib bo'lmaydi. Bu borada madaniy meros, badiiy boylik, tarixiy obidalar hal qiluvchi o'rin tutadi. Ayniqsa, Abu Nasr Forobiyning musiqa haqidagi qarashlari diqqatga sazovordir. U musiqani tarbiya haqidagi fan deb hisoblab, shunday degan:

"Bu ilm temperamenti buzilgan kishilarga muvozanatni tiklashi, kam rivojlanganlarning kamolotga yetishiga yordam berishi va barqarorligi yo'q odamlarda muvozanatni saqlashi ma'nosida foydalidir. Bu jismoniy sog'liq uchun ham foydalidir, chunki tana kasal bo'lsa, ruh zaiflashadi, agar tana azoblansa, ruh zaiflashadi, shuning uchun u tana azobini boshdan kechiradi. musiqiy tovushlar ruhning energiyalarini uyg'unlashtiradi va tartibga soladi".

Ibn Sinoning musiqa orqali yoshlar ongiga ezgu insoniy fazilatlarni singdirish, ularning sog'lom kamol topishini ta'minlash haqidagi fikrlari ham ahamiyatlidir. U «Danishnoma» asarida fanlarni tasniflab, bilim olishning bosqichma-bosqich yo'llarini belgilab beradi. U ta'limni erta bolalikdan boshlash kerakligini va bolalarga juda qattiq yuklamalik kerakligini ta'kidlaydi. Uning tavsiyalari musiqani nafaqat san'at turi, balki milliy o'zlik va g'oyalarni anglash vositasi sifatida o'rganishda ham dolzarb bo'lib qolmoqda.

Musiqa madaniyati xalqimiz ma'naviy hayotida muhim o'rin tutadi. Buni Zahiriddin Muhammad Bobur ham o'z asarlarida alohida ta'kidlab, o'z davri sozandalari, cholg'uchilarining mahoratini tilga olib, musiqa an'alarimiz tarixiy teranligini namoyon etgan.

Alisher Navoiy har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishda to'g'ri tarbiya muhimligini ta'kidlagan. U bolaga erta yoshda yaxshi axloqiy yo'l-yo'riq ko'rsatilmasa, keyinchalik noto'g'ri yo'ldan adashishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Uning o'gitlarida musiqa ta'limining yoshlarning axloqiy-estetik kamolotini shakllantirishdagi o'rni haqida qimmatli tushunchalar berilgan.

Abu Nasr Forobiy fikricha, insonda o'n ikki tug'ma xislat bo'lsagina, uni chinakam axloqiy deb hisoblash mumkin. Ulardan ba'zilari:

1. Vazifalarni osonlik bilan bajarishga imkon beruvchi yaxshi rivojlangan jismoniy.
2. Masalalarni tez va to'g'ri tushunish va tahlil qilish qobiliyati.
3. Ma'lumotni samarali saqlash va eslab qolish uchun kuchli xotira.
4. Nozik detallarni va ularning ma'nolarini tez idrok etish imkonini beruvchi o'tkir intellekt.

Alisher Navoiyning jahon adabiyotidagi ta'siri keng e'tirof etilgan. U bolaligidayoq Fariduddin Attorning "Mantiq ut-Tayr" asarini yod olgan, uning she'riy iste'dodi o'z davrining buyuk allomalari tomonidan e'tirof etilgan. Uning adabiyot va san'atni chuqur qadrlashi asrab-avaylanishi va avlodlarga o'tishi zarur bo'lgan boy madaniy merosni ta'kidlaydi.

Sovet davrida musiqa madaniyati tarixi ko'pincha noto'g'ri ko'rsatilib, ajdodlarimiz erishgan yutuqlar kamaytirilib, kamchiliklari bo'rttirib ko'rsatildirdi. Oqibatda yosh avlodlar milliy musiqa merosi bilan aloqalarini yo'qotib, madaniy g'urur tuyg'ularini zaiflashtirdi. Vaholanki, o'z vataniga muhabbat uning tarixini, jumladan, musiqa tarixini o'rganish bilan chambarchas bog'liq. Shunday ekan, bu merosni asrab-avaylash va o'rgatish asosiy tarbiyaviy vazifalardan biridir.

Milliy o'zlik va g'oyalar yoshlar qalbida mangu alanga kabi yonishi, tinchlik, barqarorlik, farovon kelajak sari ravshan va tushunarli qo'llanma bo'lib xizmat qilishi kerak. Shu o'rinda birinchi prezidentimiz Islom Karimovning quyidagi so'zlari ayniqsa dolzarbdur:

– Bugungi kunda barcha san'at turlari qatorida yosh avlodimiz ma'naviyatini yuksaltirishga musiqa eng kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

Darhaqiqat, musiqa o'quvchilarning ma'naviy dunyosiga chuqur ta'sir ko'rsatadi, hissiy o'sishni, kognitiv rivojlanishni, go'zallikni, tabiatni va vatanparvarlikni chuqurroq qadrlashni rivojlantiradi. Musiqa ta'limi estetik idrok etish va atrofdagi dunyodagi go'zallikni tan olish va qadrlash qobiliyatini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Musiqa go'daklikdagi beshiklardan tortib voyaga yetganlik chog'idagi musiqiy kechinmalargacha umrboqiy quvonch va ilhom manbai bo'lib qoladi. Shunday ekan, musiqiy savodxonlikni tarbiyalash ta'limning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Musiqaning inson ongi va his-tuyg'ulariga ta'sir qilishning ajoyib kuchi uning aqliy va hissiy jarayonlarga mos keladigan dinamik tabiati bilan bog'liq. Musiqiy kompozitsiyalar badiiy g'oyalarni umumiy shaklda taqdim etadi, ular musiqiy obrazlarning o'zaro ta'sirida taqqoslash, qarama-qarshilik va progressivlik orqali rivojlanadi. Bu xususiyatlardan kelib chiqib, musiqiy mazmun epik, dramatik, lirik kabi turli shakllarga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa, lirik musiqa insonning his-tuyg'ularini, ichki holatlarini ifodalash uchun juda mos keladi.

Musiqaning mohiyati shaxsiy, milliy va umuminsoniy badiiy qadriyatlarning birligidir. U xalq, jamiyat va tarixiy davrning hissiy va intellektual ruhini o'zida mujassam etgan. Musiqa shakllari inson faoliyati, ijtimoiy munosabatlar va madaniy an'analar bilan chambarchas bog'liq holda har bir davrning axloqiy va tarbiyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun rivojlanadi.

Musiqa axloqiy va estetik hissiyotlarni shakllantirishda, hissiy aqlni rivojlantirishda va ijodkorlikni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Nutq va boshqa muloqot shakllari singari musiqa ham ichki his-tuyg'ularni ifodalash uchun ohang, ohang, ritm va intensivlik kabi elementlardan foydalangan holda ma'noni tovush orqali yetkazadi. Musiqa nutq intonatsiyasi bilan o'xshashliklarga ega bo'lsa-da, badiiy va estetik maqsadlari bilan farqlanadi. Har bir musiqiy tovush o'ziga xos ekspressiv salohiyatga ega bo'lib, uning musiqiy tuzilmalardagi o'zaro munosabatlari, masalan, miqyoslar, ritmlar va garmoniyalar mazmunli badiiy tajriba yaratadi.

Shunday qilib, musiqa ta'limi nafaqat badiiy qadriyatni oshiradi, balki o'z madaniyati qadriyatlarini o'zida mujassam etgan, jamiyatning ma'naviy va intellektual rivojlanishiga hissa qo'shadigan har tomonlama barkamol shaxslarni tarbiyalaydi.

Rubob O'rtta Osiyo xalqlari, xususan, o'zbeklar, tojiklar va uyg'urlar orasida qadimiy va mashhur cholg'u asboblaridan biridir. Qashqar rubobining aynan qachon va qayerda paydo bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Shunga qaramay, tarixiy manbalarda "rabob", "rebob", "rubob" cholg'u asboblari ko'p tilga olinadi.

Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino (Avitsenna), Abdurrahmon Jomiy, Abdulqodir Marog'iy, Darvesh Ali Changiy, Abdurauf Fitrat kabi ko'plab olimlarning asarlarida bunday murojaatlarni uchratish mumkin. XVII asrda Buxoroda yashagan Darvish Ali Changiyning "Musiqqa haqida risola" risolasida XVI-XVII asrlar cholg'u asboblari va ijrochilari haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. O'sha davrda tanbur, chang, qonun, ud, rubob, qobuz, g'ijjak kabi cholg'ular keng qo'llanilgan.

Bu tarixiy yozuvlar orasida mashhur rubobchilar haqida ham zikr etilgan. Jumladan, "Buxorolik Shayx Shamsiy-Rabboniy mohir rubob ijrochisi va mashhur sozanda sifatida tanilgan edi. Uning ijrolari shu qadar kuchli ediki, tomoshabinlarni hech qachon befarq qoldirmasdi. Rubobning jozibali sadosi uzoq-yaqin tinglovchilarni o'ziga tortdi".

Ammo bu asarlarda tilga olingan ruboblar hozirgi Qashqar rubobi yoki boshqa shakllari bilan bir xilmi, aniq emas.

Shinjondagi uyg'ur xalqi orasida "Dolon rubob" nomi bilan mashhur bo'lgan qashg'ar rubobining bir turi keng tarqalgan. Uning bo'yinbog'li, o'yilgan va bezakli boshi bor va uchta asosiy tor va bir nechta simpatik rezonansli torlar mavjud. U nayza (mizrab) bilan chalinadi.

Bu cholg'u qadimgi Tarim va Yorkand daryolari bo'yidagi vohalarda yashagan dolon qabilalarining qadimiy cholg'u asbobi hisoblanadi. Ba'zi manbalarga ko'ra, u miloddan avvalgi IV asrda ishlatilgan.

Xitoyning "Tang sulolasidan muhim yozuvlar" tarixiy kitobining 33-jildida shunday deyiladi: "Pilol (Xitoyda Pey Shin Fu nomi bilan mashhur) qashqar rubobining besh torli ustasi uni nay bilan chalgan va bu qadimiy chalish usuli keyinchalik keng tarqalib, ko'plab xalqlar tomonidan o'zlashtirilgan".

Qashg'arlik rubobning mashhur ustalaridan biri Toshvoy Rubobchi (1864–1898) bo'lib, u Qashqar rubobining mashhur bo'lishiga katta hissa qo'shgan. Uning qo'lida ko'plab shogirdlar tahsil olgan va uning "Toshvoy" nomli musiqiy asari bugun ham uyg'ur sozandalari orasida mashhur bo'lib qolmoqda.

Hozirgi vaqtda uyg'ur xalq musiqqa ijrochiligida rubobning to'rt turi: "Podachi rubob", "Qashqar rubob", "Avg'on rubob", "Bas rubob" keng qo'llaniladi.

Uyg'ur qashg'ar rubobi uyg'ur xalqi orasida eng mashhuri bo'lib, shaharlardan kichik qishloqlarga qadar keng tarqalgan. Uning birinchi qatori birinchi oktava "C" ga sozlangan va unda to'rt-oltita simpatik rezonansli torlar bo'lishi mumkin.

Dolon rubob, shuningdek, "Qumul rubob" nomi bilan ham tanilgan, odatda A–D–A yoki A–E–A kabi uchta asosiy torli konfiguratsiyada sozlangan. Shuningdek, u o'ntagacha simpatik torlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Bass rubab D–A–D yoki D–G–D ga sozlangan va odatda orkestrlarda qo'llaniladi. Bundan tashqari, uyg'urlar orasida rubobning sakkiz torli varianti borligi haqida xabarlar bor.

Manbalarda yozilishicha, XIX asr oxiri XX asr boshlarida bu cholg'u O'zbekistonda kam uchraydi va diatonik cholg'u asboblardan bo'yniga ichak torlari bog'langan.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, 1936-yilda Farg'ona vodiysidagi ko'rkam Shohimardon qishlog'ida o'tkazilgan xalq saylida mashhur rubobchi M.Mirzayev qashg'arlik sozandadan rubob olgan. Toshkentlik hunarmand Usmon Zufarov bilan birgalikda asbobni takomillashtirdi. Natijada rubobning ko'lami kengayib, bo'yin jez chiziqlar yordamida pardalarga bo'linib, rubobning zamonaviy shaklini yaratdi. Ushbu nusxaning saqlanib qolgan nusxasi hozirgacha M. Mirzayevning uyida saqlanmoqda.

1940-50-yillardan professor A.I. Petrosyans nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasida cholg'u asboblari o'rganish va takomillashtirish maqsadida tajriba laboratoriyasi tashkil etildi. Bu yerda o'zbek xalq cholg'u asboblari qaytadan rivojlandi. Qashqar rubobi ham temperli miqyosga mos ravishda o'zgartirildi, natijada prima, alto va mezzosoprano versiyalari yaratildi.

Natijada o'zgartirilgan Qashqar rubobi nafaqat o'zbek xalq musiqasini, balki turli xalqlarning kompozitsiya va kuylarini ham ijro etish qobiliyatiga ega bo'ldi. Prima rubob hozirda orkestrlarda ham, yakkaxon chiqishlarda ham qo'llanilsa, maktab va orkestrlarda alto va mezzo-soprano versiyalari kamroq qo'llaniladi.

Rubob primasi to'rt torli: birinchi tor E (2-oktava), ikkinchisi A (1-oktava), uchinchisi D (1-oktava), to'rtinchisi G (pastki oktava) ga sozlangan.

Mezosoprano rubob uch juft torga ega: birinchi jufti A (1-oktava), ikkinchisi E (1-oktava), uchinchisi B (pastki oktava) ga sozlangan.

Alto rubob besh torli — ikki juft va bitta ichak torli — D (1-oktava), A (pastki oktava) va E (pastki oktava) ga sozlangan. An'anaviy Qashg'ar rubobining ovozi yozilgandan bir oktava pastroq eshitilsa, zamonaviy versiyalar yozma tovush balandligiga mos keladi.

Fabrikalarda takomillashtirilgan ruboblarni ommaviy ishlab chiqarish uchun asbob kosasi birlashtirilgan yog'och qovurg'alar yordamida qayta ishlab chiqilgan. Keyinchalik ustalar rubobning o'yilgan kosali variantlarini ham yaratdilar. Bugungi kunda ham qovurg'ali, ham an'anaviy tarzda o'yilgan Qashqar rubob turlari amaliyotda keng qo'llaniladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Аслиев, М. Эстетическое воспитание учащихся средствами музыки / М. Аслиев. – Ташкент: Ўқитувчи, 1991. – 112 с.
2. Зокирова, Г. Муסיқий таълим назарияси ва методикаси / Г. Зокирова. – Тошкент: Таълим, 2015. – 180 б.

3. Қодирова, Н. Муסיқий саводхонлик ва болаларда эстетик дидни ривожлантириш / Н. Қодирова // Педагогик маҳорат журнали. – 2021. – №3. – Б. 25–28.
4. Лихачев, Б.Т. Педагогика: Курс лекций / Б.Т. Лихачев. – М.: Прометей, 2005. – 432 с.
5. Berdiyevich, P. Q. (2022). Pedagogical conditions and forms of professional music teacher's professional training.
6. Mudrik, A.V. Sotsializatsiya: teoriya i praktika / A.V. Mudrik. – М.: Akademicheskii Proyeckt, 2004. – 336 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Rahmatullayeva Zamira Sultanova**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi, professor vazifasini bajaruvchi, [**Рахматуллаева Замира Султанова**, и.о. профессора, Государственная консерватория Узбекистана], [**Rahmatullayeva Zamira Sultanova**, Acting Professor, Uzbekistan State Conservatory]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Botir Zokirov ko'chasi, 1-uy [адрес: Узбекистан, Ташкентский район, улица Ботыр Закиров, 1 дом], [address: Uzbekistan, Tashkent district, Batir Zakirov street, 1 house].